

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA A GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS DE COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

André Luiz Barbosa de Mello

Universidade Aberta
CENSE – Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade
1700952@estudante.uab.pt

Sandra Caeiro

Universidade Aberta
CENSE – Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade
scaeiro@uab.pt

Camila Moreira de Assis

Universidade Federal de Minas Gerais / DESA
assiscamila2@yahoo.com.br

Palavras-chave: educação para a sustentabilidade, comunidade vulnerável, capacitação, gestão de resíduos, ocupação produtiva, qualidade de vida

ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

Em função da condição de abandono dos órgãos públicos, a ocupação da Vila Rosa Leão – Belo Horizonte/MG (Brasil), com mais de 1500 famílias, é um exemplo onde não existe nenhum tipo de gestão de resíduos, como também, apresentando na maioria das residências a ausência de saneamento básico. O que faz surgir valões para o despejo de dejetos e do resíduo doméstico.

O presente trabalho se insere numa investigação onde se pretende implantar práticas sustentáveis em uma comunidade carente e com ausência de infraestrutura urbana, oferecendo possíveis soluções para a quantidade de resíduos descartados a céu aberto através da educação não formal; procurando conscientizar a população local através de oficinas promovidas dentro da própria comunidade, usando a estrutura da escola pública mais próxima – Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga –, como também, do Centro de Referência

da Assistência Social (CRAS) da região. Todas as oficinas, têm como intuito que seus participantes adotem práticas mais sustentáveis na comunidade. Onde, a mudança de comportamento frente ao consumo e descarte será mensurado concomitantemente com a adoção de novos comportamentos e ações, na esperança que resultem no beneficiamento de materiais que possam ser reciclados, diminuindo também o desperdício ao passo que se produz menos resíduos.

A investigação propõe definir um modelo teórico que sirva de embasamento para os objetivos propostos, através da percepção de padrões existentes na comunidade pesquisada, possibilitando trabalhar comportamentos atuais e futuros de uma amostra que seja representativa em relação à população – considerando que na área de Ciências Humanas seria inviável conceber uma pesquisa se utilizando de todo o conjunto (Luna, 2011). Associando as condições culturais e socioeconômicas da população com a degradação do ambiente, culminando em prejuízos de toda ordem para os que lá vivem atualmente.

Com isso, o enquadramento teórico da investigação se sustenta na Educação para o Desenvolvimento Sustentável, com foco nos problemas oriundos da ausência de políticas de gestão de resíduos; procurando atingir o objetivo de orientar a população de como melhor proceder. Metodologicamente é uma pesquisa de análise qualitativa, adotando-se a investigação-ação colaborativa, com técnicas de coleta e registro de dados através do uso e aplicação de questionários e de observação participante. Sendo que, uma vez que não se dispõe previamente de um modelo teórico, demandar-se-á reflexões e interpretações a medida que as análises dos dados colhidos forem avançando (Gil, 2002).

Os objetivos específicos desta investigação mais alargada são:

- I) Caracterizar a comunidade vulnerável – a ocupação Rosa Leão e o seu sistema de gestão dos resíduos urbanos e hábitos relacionados;
- II) Educação e sensibilização (não formal) para a correta gestão integrada dos resíduos urbanos, através de oficinas de

capacitação, orientando para procedimentos de menor impacto ambiental e menor risco para a saúde e aproveitamento dos resíduos através de processos de beneficiamento ambiental e econômico (redução da produção, reutilização, compostagem e reciclagem);

- III) Avaliação dos efeitos das ações de educação para a gestão de resíduos na melhoria da qualidade de vida da população-alvo, para que se possa elaborar processos futuros visando o estabelecimento das boas práticas na comunidade.

Pretende-se envolver moradores e moradoras da ocupação nas ações propostas, principalmente as pessoas que lidam diretamente com os resíduos domésticos, fazendo-os entender quais serão os benefícios auferidos tanto na questão ambiental (onde a promoção da saúde está diretamente associada à preservação da natureza), como também, orientá-los para as possibilidades de geração de renda através do aproveitamento de resíduos.

Nesta apresentação, e inserido neste trabalho mais alargado, pretende-se efetuar uma revisão de literatura sistemática sobre educação não formal sobre gestão de resíduos em contextos de comunidades de risco social. Foram efetuadas pesquisas bibliográficas na base de dados da Biblioteca do Conhecimento Online (B-On) – no período de janeiro a maio de 2019 –, tendo sido utilizadas palavras-chave como: gestão de comportamento, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, gestão de resíduos, qualidade de vida, comunidades carentes, vulnerabilidade e risco social.

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E GESTÃO DE RESÍDUOS

Sempre que procuramos lidar com a questão de melhoria nos níveis de qualidade de vida, em qualquer grupo onde haja pobreza e exposição à fatores que possam impactar direta e indiretamente a saúde, a educação para o desenvolvimento sustentável tem um papel fundamental (Ahmed, 2010). O conceito de EDS deve se estender desde a preocupação de serem atendidas as necessidades humanas

– sem com isso comprometer o meio ambiente na sua capacidade de regeneração –, como também, deter-se na preocupação de se estimular um convívio mais solidário entre todas as comunidades.

Segundo Ahmed (2010), não existe uma política consistente de mitigar a baixa instrução de uma grande parcela da população que se encontra marginalizada pelo poder público de muitos países; criando bolsões de pobreza em decorrência da pouca ou nenhuma qualificação desses grupos de excluídos. Tornando muito mais difícil para qualquer trabalho de conscientização desse contingente, uma vez que eles não dispõem de subsídios que os levem a entender e aderir aos processos voltados para a sustentabilidade, propostos por agentes públicos ou por iniciativa de organizações não governamentais.

Ahmed (2010) e Jagtap (2019) apoiam a necessidade de que sejam atendidas as necessidades básicas de todo ser humano, através de políticas públicas e de conscientização de todos autores sociais envolvidos. Jagtap (2019), acrescenta que todo projeto essencial deve buscar atender os requisitos mínimos que propiciem o desenvolvimento humano e social, contribuindo assim para uma sociedade mais justa e preparada para enfrentar as demandas futuras. O autor ressalta ainda que é muito importante desenvolver ações que alavanquem os recursos disponíveis em cada contexto, utilizando-se da participação dos indivíduos presentes em cada comunidade assistida. Para que com isso, haja além de uma melhor conscientização e adesão aos processos perpetrados, um envolvimento maior de todos os intervenientes no processo, proporcionando um ganho conjunto que vai sedimentar os melhores processos através de um desenho mais condizente com a realidade e, conseqüentemente, tornando-os mais adequados ao contexto.

Toda ação voltada para a mudança de comportamento, em qualquer contexto, deve ser acompanhada por instrumentos de avaliação de eficiência e eficácia, no intuito de verificar o nível de erros e acertos dessas ações. Pois assim, eles poderão ser utilizados para alterar ou manter determinados comportamentos no intuito de ajudar todos os envolvidos nos processos propostos (Pires et al., 2019).

Segundo alguns autores (De Young, 1993; Gardner & Stern, 1996; Gifford, 2014; Vlek, 1996 apud Pires et al., 2019), há algumas

soluções para contornar essa situação, sendo uma delas a busca por incentivos intrínsecos que culminem na mudança de valores e, conseqüentemente, os aspectos psicológicos que vão influenciar em suas atitudes.

Outros autores (Geller, 1989; Dwyer et al., 1993 apud Pires et al., 2019), apontam para a importância de se buscarem à priori uma forma de facilitar com que determinados procedimentos sejam adotados, através de uma reengenharia operacional com processos bem desenhados e fáceis de serem compreendidos, utilizando-se da educação para a sustentabilidade como forma de surgir uma consciência acerca das necessidades e benefícios. Deixando claro que toda ação gera as suas conseqüências; sendo as positivas passivas de uma recompensa visando estimular as novas práticas, ao passo que, as negativas se busquem evita-las através de penalidades para que sejam repensadas.

Certamente alguns esforços não serão percebidos e presenciados por todos os membros de uma determinada comunidade. Em um trabalho semelhante que acompanhou o desenvolvimento local no Morro do Jaburu na capital do Espírito Santo (Vitória), também no Brasil, não foi identificado um ganho significativo de conhecimento em um número considerável de habitantes da localidade que fosse suficiente para promover mudanças necessárias (Kuyumjian, Souza, & Sant'anna, 2014). Assim, deixando evidente que os patamares mínimos desejados por uma comunidade, relacionados ao bem-estar e às questões ambientais, evidenciam que ainda há um longo caminho a ser percorrido, mesmo que boa parte dos resultados de muitos dos esforços empregados hoje só sejam desfrutados pelas gerações futuras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância do enquadramento da investigação-ação na Educação para o Desenvolvimento Sustentável, está em associar teoria e prática de uma forma reflexiva, constituindo-se em um processo de aprendizagem holístico e sistêmico, desenvolvendo-se à parte do sistema formal de educação.

A revisão ainda que preliminar de literatura permite identificar que a temática é pertinente e atual, mas ainda a necessitar de investigação, em particular da implementação de estudos de caso e investigação-ação de forma a avaliar a eficiência e eficácia de estratégias de intervenção para uma gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos no contexto de comunidades vulneráveis em países em desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

- Ahmed, M. (2010). Economic dimensions of sustainable development, the fight against poverty and educational responses. *International Review of Education*, 56(2-3), 235-253.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Ajzen, I. (2002). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations.
- Arruda, E. C., Rosa, A. L. M., & Milani, R. G. (2015). *Atitudes Ambientais e Reciclagem: Contribuições da Teoria do Comportamento Planejado*. IX EPCC. ISBN 978-85-8084-996-7. UniCesumar.
- Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. *American psychologist*, 44(9), 1175.
- Barth, M., & Michelsen, G. (2013). Learning for change: an educational contribution to sustainability science. *Sustainability science*, 8(1), 103-119.
- Bittencourt, R. R., Nascimento, D. M., & Goulart, F. F. (2016). *Ocupações urbanas na região metropolitana de Belo Horizonte*. Praxis.
- Brundtland, G. H. (1991). *Nosso futuro comum*. Rio de Janeiro: FGV.

Carmo, H., & Ferreira, M. M. (2008). Metodologia da Investigação: Guia para Autoaprendizagem, 2.^a ed. Lisboa: Universidade Aberta

Caldas, M. F. (2014). Instrumentos Urbanísticos para Sustentabilidade de Áreas de Preservação Ambiental: o caso de Belo Horizonte/MG.

Coutinho, C. P. (2011). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: teoria e prática. Almedina.

Disterheft, A., Caeiro, S., Azeiteiro, U. M., & Leal Filho, W. (2013). Sustainability science and education for sustainable development in universities: a way for transition. In Sustainability assessment tools in higher education institutions (pp. 3-27). Springer, Cham.

Favero, E., Trindade, M. C., Passuello, A., Sarriera, J. C., da Silva Filho, L. C. P., Pauletti, C., & Foresti, A. J. (2016). Percepção de Risco Ambiental: Uma análise a partir de anotações de campo. (Portuguese). Revista Interamericana de Psicología, 50(1), 64.

Filho, W. G. B. (2014). 'Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Do Município De Mamanguape - PB: Paradigmas Da Gestão Ambiental Local', Revista Geográfica Acadêmica, 8(2), pp. 82-93.

Freire, P. (2002) Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25.^a Edição. Biblioteca Digital Paulo Freire (UFPB). Paz e Terra.

Freitas, M. E. (2001). Viva a Tese. Editora FGV.

Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa. Atlas.

Jacobi, P. R. (2003). Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de pesquisa, (118), 189-205.

Jagtap, S. (2019). Key guidelines for designing integrated solutions to support development of marginalised societies. Journal of Cleaner Production.

Janczura, R. (2012). Risco ou vulnerabilidade social?. Textos & Contextos (Porto Alegre), 11(2). Kuyumjian, R., Souza, E. M. de, & Sant'anna, S. R. de. (2014). Uma análise a respeito do desenvolvimento local: o empreendedorismo social no Morro do Jaburu – Vitória (ES), Brasil. Revista de Administração Pública, 48(6), 1503-1524. <https://doi.org/10.1590/0034-76121614>.

Lalanda, P. (1998). Sobre a metodologia qualitativa na pesquisa sociológica. Análise social, 871-883.

Latorre, A. (2003). La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa (Vol. 179). Grao.

Laville, C., & Dionne, J. (1999). A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas. Artmed.

Lozano, R. (2007). Collaboration as a pathway for sustainability. Sustainable Development, 15(6), 370-381.

Luna, S. V. (2011). Planejamento de Pesquisa: uma introdução. EDUC.

Marconi, M. A., & Lakatos, E. M. (2010). Fundamentos de Metodologia Científica. Atlas.

Oliveira, C. T., & Rodrigues, C. M. T. (2017). Sistema de Coleta de Resíduos Orgânicos em Nível Comunitário em um País em Desenvolvimento: Estudo de caso em Florianópolis, Brasil. Revista Metropolitana de Sustentabilidade (ISSN 2318-3233), 7(2), 152-169.

Pires, A., Martinho, G., Rodrigues, S., & Gomes, M. I. (2019). Sustainable Solid Waste Collection and Management. springer.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. Fifth edition. Pearson.

Silva, G., & Romero, M. (2015). Sustentabilidade urbana aplicada: Análise dos processos de dispersão, densidade e uso e ocupação do solo para a cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil. EURE (Santiago), 41(122), 209-237.

Silva Júnior, J. R. (2017). The new brazilian university: a busca por resultados comercializáveis. Editora Canal 6.

Simão, J. M. (2017). Empresas e epistemologias críticas. Roteiro de estudo. UAb.

Somekh, B. (2006). Action Research: a Methodology for Change and Development. Open University Press.

UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives.

Wackernagel, M., & Rees, W. (1998). Our ecological footprint: reducing human impact on the earth (No. 9). New Society Publishers.

Yin, R. K. (2001). Estudo de caso: planejamento e métodos. Bookman.